

ZAMONAVIY SHAROITDA LINGVISTIK TA'LIMNING RIVOJLANISH SHAKLLARI

Kasimova Dildora Xusanovna

University of Management and Future Technologies - filologiya va tillar
kafedrası katta o'qituvchisi, O'zbekiston
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14221700>

Annotatsiya: Hozirgi kunda ta'lim muhiti subyektlarining faoliyatini tashkil etishda yangi yondashuvlarni amalga oshirish zaruratini qo'llash talab qilmoqda. Shu nuqtayi nazardan, tilni o'qitishda leksik birliklarni va ularni muloqot jarayonida qo'llay bilish muhim ahamiyat kasb etadi. Til tizmi ongli ravishda o'rganiladi, lingvistik bilimlarni egallash barobarida ta'lim tarbiya jarayoni birlashadi. Hozirgi kunga qadar noadabiy leksik birliklar borasida o'zbek tilshunosligida kam sonli ilmiy izlanishlar olib borilgan, ushbu hodisa ingliz va o'zbek tilida qiyosiy aspektda yetarlicha tadqiq etilmaganligi, bu esa mazkur tadqiqot zaruriylikini ko'rsatadi. Zero, sleng, jargon, argo, dialektizmlar davr ruhi, mazkur davrda jamiyatning tarkibiy qismi bo'lgan insonlarning qiziqishlari, ehtiyojlari haqida ma'lumot bera oladi.

Kalit so'zlar: sleng, jargon, argo, dialektizmlar, ishlatilish doirasi cheklangan va ishlatilish doirasi cheklanmagan leksika, sohalar terminologiyasi sohalar terminologiyasi, fonetik ayirmalar.

Hozirgi o'zbek tilshunosligida nostandart til birliklarining o'rganilishi XX asrda barcha xalqlar qatori o'zbek xalqi leksikasi ham tezlik bilan o'sib, taraqqiy etdi. O'zbek tili leksikasiga baynalminal so'zlar keng ko'lamda kirib keldi. Buning ustiga fan va turli sohalar terminologiyasi ham to'xtovsiz o'sib bormoqda. O'zbek tili leksikasida o'z va o'zlashgan qatlam, shuningdek, o'z qatlam tarkibida umumturkiy so'zlar va ulardan yasalgan o'zbekcha so'zlar mavjud. O'zlashma qatlam, arabcha, ruscha-baynalminal so'zlar bor. Har bir tilning leksik birliklari ishlatilish doirasiga ko'ra bir necha hil tavsiflanadi. O'zbek tilshunosi Sh. Raxmatullayev (Hozirgi o'zbek adabiy tili-. darslik), Jamolxonov (—Hozirgi o'zbek adabiy tili||), Sayfullayeva R va boshqalar (—Hozirgi o'zbek adabiy tili||) fikriga ko'ra Leksemalar ishlatilish doirasi jihatidan avvalo ikkiga guruhlanadi:

1. Ishlatilish doirasi chegaralanmagan qatlam
2. Ishlatilish doirasi chegaralangan qatlam.

Ishlatilish doirasi chegaralanmagan qatlamni barcha o'zbeklar uchun umumiy bo'lgan leksemalar tashkil qiladi. Bu qatlamdagi leksemalar, yashash joyi, kasbi, madaniy saviyasi, jinsi, yoshi va boshqa belgilaridan qat'i nazar, o'zbekcha gapiradigan har bir kishining nutqida ishlatiladi, o'zbek tilida

gapiruvchilarning barchasi uchun tushunarli bo'ladi. O'z-o'zidan, bunday leksemalar kundalik turmushda zarur narsa, belgi kabilarning nomi bo'ladi. Turkum nuqtayi nazaridan yondashilsa, ishlatilish doirasi chegaralanmagan qatlama butunicha (ba'zi juz'iy istisnolar bilan, albatta) yordamchilar deb nomlanadigan grammatik turkumlarga mansub birliklar kiritilishi lozim. Chunki, birinchidan, bunday birliklar o'zi ko'p emas, har gal shu oz miqdordagi birliklarga murojaat qilinadi. Ikkinchidan, bular asli grammatik vositalar sirasiga kiradi: leksik tomondan ko'ra grammatik tomon ustun turadi, bu hol ularning umumiy va zururiy bo'lishini ta'minlaydi. Undovlar ham ishlatilish doirasi jihatidan grammatik turkumlar qatori baholanadi. Mustaqil turkumlardan son leksemalar va olmosh leksemalarning deyarli barchasi ishlatilish doirasiga ko'ra chegaralanmagan. Qolgan turkumlarda (ot, sifat, fe'l, ravish, shuningdek modal birliklarda) har bir leksema alohida yondashib baholanishi kerak. Dialektlarga ko'ra voqe bo'ladigan ba'zi fonetik ayirmalarni hisobga olmaganda (chunki bu leksemalar adabiy tilda yagona talaffuz me'yoriga bo'ysunadi), ishlatilish doirasi chegaralanmagan qatlama ko'z-, qo'l-, oyoq-, bilak-, tirsak-, yaxshi-, yomon-, qora-, sariq-, ko'k-, kel-, ket-, o'tir-, tur-, yur-, tez-, sekin-, erta-, kech- kabi juda ko'p misollar keltirish mumkin. Hozirgi adabiy o'zbek tili leksik boyligining asosini xuddi shunday leksemalar tashkil qiladi. Ishlatilish doirasi cheklangan birliklar nafaol so'zlar ham deyiladi. Shevaga xos so'zlar, kasb-hunarga oid so'zlar, eskirib qolgan so'zlar, neologizmlar, jargon so'zlar, dialektal so'zlar va shu kabi barcha uchun birdek tushuncha ifodalamaydigan so'zlar nafaol so'zlardir. Asosan og'zaki nutq jarayonida ijtimoiy guruhlar yoki professional guruhlar (ko'pincha sun'iy, yashirin yoki shartli) faqat o'zlari uchun tushunarli bo'lgan ko'p sonli so'zlar va iboralardan foydalanadi. O'zbek va ingliz tillari leksikasini Sistema sifatida tadqiq etishda uni mazmuniy maydonlarga bo'lish, mazmuniy maydonlarning o'zaro va har birining ichki elementlari munosabatlarini yoritish muhim. Til sistemasida leksikaning tarkibiy qismlarga ya'ni uslublarga bo'lib o'rganish ham alohida o'rin utadi. Ingliz va o'zbek tillarida leksika turli hil tasniflanadi va ma'lum bir farqlar mavjud. Masalan; o'zbek tilida bu soha bo'yicha izlanishlar XX asrda eng samarali hisoblanadi.

Xulosa sifatida aytganda tadqiqotchilar Sh. Raxmatullayev, Jamolxonov, Sayfullayeva bu xususda ish olib borib, leksikani 2 guruhga: ishlatilish doirasi cheklangan va ishlatilish doirasi cheklanmagan leksikaga ajratilgan bo'lsa, ingliz tilida ular rasmiy, norasmiy, so'zlashuv uslubiga xos so'zlarga ajratiladi. Lekin bu turlar zamirida aynan iste'moli cheklangan leksika tarkibi har ikkala tilda ham deyarli bir hil. Ya'ni iste'moli cheklangan leksika o'z ichiga slang,

dialektizmlar, jargon, argo, professionalizmlar, vulgar soʻzlarni oladi. Bu jihatdan ularda farq sezilmaydi. Ishlatilish doirasi cheklangan leksika muayyan xalqning milliyliigi, urf-odati, madaniyati, turmush-tarzini ifodalovchi til tizimidagi muhim lugʻaviy vositalar boʻlib, tilni til egasi bilan bogʻliqlikda tahlil qilish gʻoyasiga asosan ularni oʻrganish, shu xalq madaniyati, maʼnaviyati haqida muhim xulosalarga kelish uchun keng imkoniyat yaratadi. Ular muayyan tilda soʻzlashuvchi xalq orasidagina, maʼlum guruh yoki kasb egalari uchungina xos boʻlgan va faqat ulargagina tushunarli boʻlgan soʻzlardir, tilning ifoda imkoniyatlarini, til egalarining his-tuygʻularini, maʼnaviy olamini namoyon etuvchi lugʻaviy birlik ramzidir. Ishlatilish doirasi cheklangan leksika va ularning mohiyati nutq jarayonida soʻz ifodasidagi milliy xoslanganlikni vujudga kelishi bilan belgilanadi. Ularning baʼzilari vaqt oʻtishi bilan adabiy tilga , yaʼni ishlatilish doirasi cheklanmagan leksikaga aylanishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Rajabov.N.N. Oʻzbek va ingliz tillarida vokalizm sistemasining fonologik jihatdan chogʻishtirma tadqiqi. – Toshkent: 2018.
2. Қиличев Э. Узбек тилининг практик стилистикаси. Пед. ин-нинг филол. фак. студ. учун ўқув-қўлл.— Т: Уқитувчи, 1985.— 104 б.
3. Jamolxonov. Hozirgi oʻzbek adabiy tili. – Toshkent: Talqin, 2005.- 199 b
4. Otamirzayeva S, Yusupova M .Oʻzbek tili. – Toshkent: 2004.
5. Raxmatullayev. Sh .Hozirgi oʻzbek adabiy tili. –Toshkent: 2006. -83-87b.
6. Sayfullayeva R va boshqalar. Hozirgi oʻzbek adabiy tili. –Toshkent: 2005. – 143b.
7. Gʻofurov I, Moʻminov Oʻ, Qambarov N. Tarjima nazariyasi: Oliy oʻquv yurtlari uchun oʻquv qoʻllanma . –Toshkent : Tafakkur-Boʻstoni, 2012. – 216 b.
8. Султонов М. Тилшуносликнинг ноадабий қатламларида сленг сўзлар. – Toshkent : Тил ва адабиёт таълими, 2007. – 18б.

